
**PROPOSTA DE ROTEIRO PARA UMA ESCRITA REFLEXIVA
ASSOCIADA À ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA EM
MATEMÁTICA**

DOI: 10.5281/zenodo.13748676

Gabriela da Silva Oliveira Vitalino¹

¹Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – Universidade
Estadual de Londrina

E-mail: gabriela.vitalino@uel.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0188879626035164>

Bruno Rodrigo Teixeira²

² Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – Universidade
Estadual de Londrina

E-mail: bruno@uel.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8152553722779306>

RESUMO: Esse artigo teórico objetiva apresentar uma proposta de roteiro, associado à análise da produção escrita em Matemática, que incentive uma escrita reflexiva por parte de futuros professores. Em estudo anterior, um roteiro relativo à análise da produção escrita foi analisado e identificou-se, mediante referenciais teóricos adotados, que dos seis itens que o compunham, apenas dois eram potenciais para desencadear uma escrita reflexiva. No referido estudo, em escritas de futuros professores decorrentes desses dois itens, foram evidenciados conhecimentos profissionais docentes. Nesse contexto, almejando colaborar com o desenvolvimento de escritas reflexivas associadas à análise da produção escrita em Matemática, partimos do roteiro mencionado e de características de escrita reflexiva para apresentar um novo roteiro, que incentive, ainda mais, esse tipo de escrita. Esperamos que este trabalho contribua com formadores de professores que buscam propor ações formativas nessa direção. Além disso, que colabore para salientar que roteiros que orientam registros escritos decorrentes de ações formativas, como as relativas à análise da produção escrita, possuem um caráter dinâmico, ou seja, é possível realizar adaptações, complementos e inclusões que contribuam para as finalidades pretendidas.

Palavras-chave: Análise da Produção Escrita em Matemática; Escrita Reflexiva; Formação Inicial de Professores de Matemática.

1. INTRODUÇÃO

A formação inicial de professores, considerada como uma das etapas formais de sua formação, intenciona que os futuros professores construam uma base sólida de conhecimentos necessários à prática profissional, dentre eles, os relacionados à avaliação (Leite; Passos, 2020).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores em nível superior (Brasil, 2019, p. 2) ressaltam, também, que uma das competências a serem desenvolvidas pelos licenciandos consiste na ação de “avaliar o desenvolvimento do educando,

a aprendizagem e o ensino”, e, dentre outras, que devem desenvolver a seguinte habilidade: “Aplicar os métodos de avaliação para analisar o processo de aprendizagem dos estudantes e utilizar esses resultados para retroalimentar a prática pedagógica” (Brasil, 2019, p. 17).

Apesar disso, Santos e Teixeira (2018, p. 12), a partir de um levantamento bibliográfico a respeito da avaliação da aprendizagem escolar em investigações desenvolvidas em contextos de formação inicial de professores que ensinam Matemática, destacam que “a ideia de que a avaliação pode se apresentar também como uma oportunidade de aprendizagem tanto para professores como para alunos ainda é pouco presente”.

Uma possibilidade para contribuir com o cumprimento das finalidades supracitadas e com a superação da lacuna mencionada, especialmente na formação inicial de professores de Matemática, é oportunizar ações formativas associadas à análise da produção escrita, uma estratégia de avaliação que recorre aos registros escritos de estudantes ao resolverem tarefas matemáticas para “obter informações sobre o que eles sabem do conteúdo envolvido, ter pistas do que podem vir a saber futuramente, além de também ter pistas de como ele, o professor, pode auxiliá-los em suas aprendizagens” (Santos; Buriasco, 2016, p. 236).

Essas ações podem ser associadas a uma escrita reflexiva a respeito do que foi vivenciado durante a análise da produção escrita por futuros professores, tendo em vista que é uma possibilidade para pensar nas ações vividas, compreendê-las e buscar formas de transformá-las quando necessário (Fioravante, 2014), e, portanto, promissora para o seu desenvolvimento profissional.

Considerada como um tipo de escrita que, de modo geral, requer envolvimento pessoal por parte daquele que escreve (Rivera, 2017), a escrita reflexiva tem apresentado potencialidades na formação inicial de professores de Matemática (Bonato; Teixeira, 2021; Oliveira; Teixeira, 2021; Rodrigues; Teixeira, 2021; Oliveira; Teixeira, 2022; Santos; Santos, 2022). Uma possibilidade de desenvolvê-la nesse contexto, refere-se à utilização de roteiros que orientem os futuros professores em suas produções escritas (Vitalino; Teixeira; Santos, 2021).

Assim, com a intenção de contribuir com formadores de professores que pretendem desenvolver ações envolvendo a análise da produção escrita e a escrita reflexiva, o objetivo desse artigo é apresentar uma proposta de roteiro, associado à análise da produção escrita em Matemática, que incentive uma escrita reflexiva por parte de futuros professores.

Nas seções seguintes, apresentamos uma breve fundamentação teórica a respeito da análise da produção escrita em Matemática e da escrita reflexiva. Posteriormente, discorreremos a respeito de um roteiro que envolve a análise da produção escrita, já utilizado em pesquisas

anteriores, para, em seguida, tendo em vista uma escrita reflexiva, apresentar nossas sugestões para complementá-lo, de modo a atingir nosso objetivo. Por fim, exibimos algumas considerações.

2. ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA EM MATEMÁTICA

A avaliação da aprendizagem, em uma perspectiva de prática de investigação, pode ser entendida como um processo que permite a obtenção de informações a respeito do ensino e da aprendizagem, e não simplesmente um produto do final de um ciclo (Santos; Buriasco, 2016).

Desse modo, uma avaliação sob essa perspectiva permite ao professor de Matemática “investigar, analisar e discutir como os estudantes lidam com determinado problema, ou seja, como o interpretam, que estratégias e procedimentos utilizam para resolvê-lo, como expressam matematicamente suas ideias” (Santos; Buriasco, 2016, p. 235-236), o que pode orientar a prática pedagógica em sala de aula.

Uma estratégia utilizada para implementar uma avaliação nessa perspectiva é a análise da produção escrita em Matemática, compreendida como “um conjunto de ações frente à produção escrita dos estudantes – seja ela obtida por meio de trabalhos, provas ou qualquer outro instrumento que possibilite o registro escrito” (Santos; Buriasco, 2016, p. 240). Essas ações podem envolver, por exemplo, leituras, inferências e interpretações (Santos; Buriasco, 2016).

De acordo com Santos e Buriasco (2016, p. 244), por meio da análise da produção escrita, o professor pode “obter informações que lhe auxiliem a conhecer e compreender como os estudantes interpretam uma situação, como procedem para resolver uma tarefa, que dificuldades apresentam, quais erros cometem e porquê ocorrem, o que demonstram saber”, com a intenção de planejar intervenções que contribuam com a aprendizagem.

Por fim, destacamos que, para que seja uma estratégia utilizada por futuros professores em sua atuação profissional, é relevante que a análise da produção escrita seja abordada, já na formação inicial, de modo que os licenciandos reconheçam suas potencialidades e sejam inspirados a implementá-la em suas próprias práticas.

3. ESCRITA REFLEXIVA

A escrita reflexiva é apontada como uma oportunidade tanto para expressar reflexões quanto para apoiá-la (Burton, 2009).

Segundo Rivera (2017, p. 55, grifo da autora, tradução nossa), a reflexão pode ser

entendida como um processo “*em que se exploram propositalmente seus pensamentos, sentimentos, ações, processos, experiências e circunstâncias, bem como sua lógica subjacente*”. Nesse sentido, de modo geral, uma escrita reflexiva “deve mostrar conexão pessoal; caso contrário, é, basicamente, uma redação acadêmica” (Rivera, 2017, p. 55, tradução nossa).

Pautados em autores como Hatton e Smith (1995), Hampton (2010) e Rivera (2017), Oliveira e Teixeira (2021) reuniram características de uma escrita considerada reflexiva e de uma considerada descritiva, o que nos permite vislumbrar aspectos que podem constituir esses tipos de escrita, de acordo com o referencial teórico mencionado. Essas características são apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Características de Escrita Reflexiva e de Descrição

Escrita Reflexiva
<ul style="list-style-type: none">• Apresentação de conexão pessoal, isto é, não se restringe a uma escrita acadêmica sem envolvimento do escritor (RIVERA, 2017);• Análise de um acontecimento, ideia ou objeto e/ou apresentação do que significam para a própria pessoa e para seu progresso contínuo enquanto aprendiz e/ou profissional (HAMPTON, 2010);• Exposição de aspectos que visam à melhoria de uma ação (HATTON; SMITH, 1995);• Exposição de tentativas de fornecer explicações e justificativas para pensamentos, sentimentos, ações e experiências de alguém com base na opinião pessoal, na literatura lida por quem escreve ou a partir de diferentes perspectivas (HATTON; SMITH, 1995; RIVERA, 2017);• Discussão de decisões ou eventos considerando contextos históricos, sociais e/ou políticos (HATTON; SMITH, 1995; RIVERA, 2017).
Descrição
<ul style="list-style-type: none">• Apresentação de informações acerca de eventos, ideias ou literatura, sem manifestar ideias próprias daquele que escreve (HATTON; SMITH, 1995; RIVERA, 2017).

Fonte: Oliveira e Teixeira (2021, p. 242).

Quanto às suas potencialidades, destacamos que, de acordo com Fioravante (2014, p. 23), a escrita reflexiva possibilita “não apenas o registrar/documentar, mas o pensar e com tal movimento aprender”. Burton (2009, p. 1, tradução nossa) acrescenta a essa discussão, que muitos “professores não têm certeza do que pensam antes de escrever, mas descobrem que escrever sobre sua prática traz novos insights e compreensão”.

Especialmente quanto à formação inicial de professores, Lee (2008) destaca que a escrita reflexiva pode contribuir para preparar os futuros professores para lidar com situações reais em sua prática, o que é corroborado por Fioravante (2014, p. 24), ao argumentar que esse tipo de escrita “pode subsidiar a construção de seus conhecimentos teórico-práticos, uma vez que se parte dela como possibilidade de organizar o pensamento e qualificar cada vez mais argumentos que nos auxiliam a pensar sobre ações a partir da compreensão do vivido”.

Pesquisas realizadas no contexto da Licenciatura em Matemática já destacaram,

também, potencialidades da escrita reflexiva para a manifestação de conhecimentos profissionais específicos dos professores dessa disciplina, ao estar associada, por exemplo, ao planejamento de aula na perspectiva da Resolução de Problemas (Bonato; Teixeira, 2021), à elaboração do Relatório de Estágio de Observação (Oliveira; Teixeira, 2021; Oliveira; Teixeira, 2022), e à simulações de aulas (Rodrigues; Teixeira, 2021).

Portanto, a escrita reflexiva pode ser uma oportunidade para que futuros professores pensem a respeito de suas experiências e as compreendam, bem como para que desenvolvam conhecimentos profissionais. Por isso, é uma ferramenta que pode estar associada a distintas ações no contexto da formação inicial, tendo em vista o desenvolvimento profissional dos licenciandos.

4. UM ROTEIRO ASSOCIADO À ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA EM MATEMÁTICA

Nesse artigo teórico, nosso objetivo é apresentar uma proposta de roteiro, associado à análise da produção escrita em Matemática, que incentive uma escrita reflexiva por parte de futuros professores.

Essa proposta foi elaborada a partir de um roteiro já existente, apresentado originalmente por Silva e Dalto (2016), e analisado quanto ao seu potencial para desencadear uma escrita reflexiva em Teixeira, Vitalino e Santos (2023).

Em uma ação formativa relativa à análise da produção escrita, desenvolvida na formação inicial de professores de Matemática e relatada em Teixeira, Vitalino e Santos (2023), dentre outras ações, após futuros professores resolverem questões de Matemática, discutirem suas resoluções, e analisarem e corrigirem produções de alunos referentes a elas, o roteiro mencionado, que exibimos na Figura 2, deveria ser respondido para cada uma das produções corrigidas.

Figura 2 – Roteiro a respeito das correções

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Qual o conteúdo abordado na questão?• Ao seu ver, para qual nível de ensino a questão poderia ser aplicada?• Apresentou dificuldades para “resolver” e “corrigir” a questão? Se sim, qual(is)?• Quais critérios você considerou para a correção?• Esclareça o que foi levado em consideração para classificar como correta ou incorreta a resolução do aluno.• Atribua uma nota para a resolução da questão. |
|---|

Fonte: Silva e Dalto (2016, p. 4).

Com a intenção de “investigar o Conhecimento Matemático para o Ensino evidenciado em escritas reflexivas de futuros professores de Matemática” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023,

p. 497), em um primeiro momento, Teixeira, Vitalino e Santos (2023) analisaram cada um dos seis itens desse roteiro, a fim de identificarem itens com potencial para desencadear tal escrita, o que foi realizado considerando características como as destacadas na Figura 1. Essa análise é exposta na Figura 3.

Figura 3 – Análise dos itens do roteiro quanto ao potencial para desencadear uma escrita reflexiva

Item ¹	Análise quanto ao potencial para desencadear uma escrita reflexiva
1	“[...] requer que o aluno apenas escreva qual o conteúdo abordado na questão. Como não incentiva a manifestação de ideias próprias por parte dos licenciandos, oriunda de uma atribuição de significado para a informação apresentada, trata-se de um item com ênfase na descrição (HATTON; SMITH, 1995; RIVERA, 2017)” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023, p. 502-503).
2	“[...] convida que os licenciandos expressem sua opinião quanto ao nível de ensino que a questão corrigida poderia ser aplicada. No entanto, do modo como se apresenta, não há necessidade de essa opinião estar fundamentada, por exemplo, na literatura lida pelos licenciandos, como documentos oficiais que norteiam a seleção de conteúdos a serem abordados em cada ano escolar e nem de estar acompanhada de uma justificativa que torne isso evidente. Nesse sentido, também se trata de um item com ênfase na descrição” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023, p. 503).
3	“[...] os futuros professores devem apontar se tiveram dificuldades para resolverem e corrigirem a questão e, em caso afirmativo, indicar qual(is). Diante disso, a fim de expor dificuldades, essa escrita requer conexão pessoal, realizada a partir de uma análise da experiência vivenciada pelos próprios licenciandos, características de uma escrita reflexiva, segundo Rivera (2017) e Hampton (2010)” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023, p. 503).
4	“[...] ao indicar que os licenciandos exponham seus critérios para correção possui um teor mais descritivo. Apesar de esses critérios possivelmente resultarem de experiências, literatura lida ou mesmo ideias dos futuros professores, do modo como o item é proposto, focaliza-se apenas o seu registro, sem a exposição de explicações e justificativas em relação a como foram estabelecidos” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023, p. 503).
5	“[...] incentiva-se que os licenciandos apresentem uma escrita direcionada a explicarem de que modo definiram que a resolução do aluno estava correta ou incorreta, o que pode oportunizar uma escrita reflexiva (HATTON; SMITH, 1995; RIVERA, 2017)” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023, p. 503).
6	“[...] solicita a atribuição de uma nota para a resolução da questão. Assim, apesar dessa nota possivelmente ser fruto de uma análise da produção do aluno, do modo como o item é proposto, focaliza-se apenas o seu registro. Logo, por solicitar apenas o registro dessa informação, o item não apresenta potencial para desencadear uma escrita reflexiva (HATTON; SMITH, 1995; RIVERA, 2017)” (Teixeira; Vitalino; Santos, 2023, p. 503).

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir de Teixeira, Vitalino e Santos (2023).

A partir da Figura 3, evidencia-se que apenas o terceiro e o quinto itens possuem potencial para desencadear uma escrita reflexiva, de acordo com a análise realizada e os referenciais teóricos adotados. Em escritas reflexivas decorrentes desses itens, Teixeira, Vitalino e Santos (2023) identificaram conhecimentos profissionais específicos de professores de Matemática, o que pode contribuir com o desenvolvimento profissional dos licenciandos que as apresentaram.

Assim, com o intuito de colaborar com o desenvolvimento de mais escritas reflexivas

¹ Os números apresentados na coluna estão relacionados com a ordem em que os itens aparecem, de cima para baixo, na Figura 2. Portanto, o número 1 está relacionado ao primeiro item, o número 2 ao segundo item, e assim por diante.

por parte de futuros professores no decorrer de ações formativas associadas à análise da produção escrita, sugerimos, na próxima seção, complementações nesse roteiro, de modo a atingir nosso objetivo.

5. ROTEIRO ASSOCIADO À ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA EM MATEMÁTICA CONSIDERANDO UMA ESCRITA REFLEXIVA

Nessa seção, tendo como parâmetro as características de escrita reflexiva da Figura 1, apresentamos a possibilidade de complementar cinco itens do roteiro e a de incluir dois itens a ele.

A seguir, nossas sugestões quanto às possíveis complementações.

O item 1 pode ser complementado, de modo a incentivar que os licenciandos não escrevam somente qual é o conteúdo abordado na questão, mas também expressem uma explicação do que eles consideraram para determiná-lo, o que possivelmente decorrerá de uma análise a respeito do enunciado da questão e de estratégias para resolvê-la, aspectos de uma escrita reflexiva (Hatton; Smith, 1995; Rivera, 2017; Hampton, 2010). Sugerimos, então, que ele se apresente da seguinte maneira: “Qual o conteúdo abordado na questão? *Explique o que o levou a considerar que a questão aborda esse conteúdo*”.

Com a intenção de que o item 2 oportunize escritas reflexivas, é possível solicitar aos licenciandos que associem sua opinião acerca de que nível de ensino a questão poderia ser aplicada com o que fundamenta essa afirmação, expondo, além disso, uma justificativa para essas declarações, características do tipo de escrita pretendida (Hatton; Smith, 1995; Rivera, 2017). Assim, o item seria complementado desse modo: “Ao seu ver, para qual nível de ensino a questão poderia ser aplicada? *O que subsidiou sua opinião? Justifique*”.

Apesar de o item 3 já apresentar características potenciais para desencadear uma escrita reflexiva, sugerimos um complemento, a fim de que, além de exporem suas dificuldades ao resolverem e corrigirem a questão, os licenciandos sejam incentivados a explorá-las, buscando os motivos que podem ter colaborado para a ocorrência delas. Assim, o item poderia solicitar o seguinte: “Apresentou dificuldades para “resolver” e “corrigir” a questão? Se sim, qual(is), e, em sua opinião, por que você teve essas dificuldades?”. Ao abordar dificuldades próprias, como mencionado na análise anterior, o item continuaria requerendo um envolvimento pessoal e uma análise particular da situação vivenciada, aspectos de uma escrita reflexiva de acordo com Rivera (2017) e Hampton (2010).

No item 4, tendo em vista o incentivo de uma escrita reflexiva a partir de características

como as destacadas por Hatton e Smith (1995) e Rivera (2017), consideramos a possibilidade de oportunizar que os licenciandos expressem justificativas para terem estabelecido os critérios de correção descritos, o que pode impulsioná-los a explorar, por exemplo, suas próprias experiências e ideias, ou a literatura que já tiveram contato. Desse modo, esse item se apresentaria assim: “Quais critérios você considerou para a correção? *O que motivou você a elencar esses critérios? Justifique*”.

Com a intenção de que o item 6 também seja uma possibilidade para a manifestação de uma escrita reflexiva, sugerimos que ele se apresente da seguinte maneira: “Atribua uma nota para a resolução da questão. *O que você considerou para atribuir essa nota?*”. Essa sugestão pode oportunizar que os licenciandos não apenas registrem uma nota, como anteriormente, mas que, aliado a isso, explorem a experiência vivenciada até sua atribuição, apresentando justificativas que os levaram a essa pontuação, aspectos consonantes com as características da escrita pretendida, de acordo com Hatton e Smith (1995) e Rivera (2017).

Além das complementações propostas até o momento, sugerimos, também, a inclusão de outros dois itens ao roteiro, tendo em vista o potencial da análise da produção escrita em Matemática para o desenvolvimento profissional de futuros professores.

Um sétimo item pode ser incluído com a orientação a seguir: “*Após corrigir a resolução da questão a partir dos critérios que você considerou, você modificaria algum, caso fosse corrigi-la novamente? Se sim, qual(is)? Justifique*”. Desse modo, os licenciandos podem expor seus pensamentos e justificá-los (Hatton; Smith, 1995; Rivera, 2017), além de possivelmente explorarem melhorias para suas ações (Hatton; Smith, 1995) de análise da produção escrita em oportunidades futuras, o que pode promover uma escrita reflexiva de acordo com o referencial teórico adotado.

Por fim, com a intenção de que os licenciandos possam analisar a experiência vivenciada e apresentarem o que ela significou para eles enquanto futuros professores, oportunizando uma escrita reflexiva (Hampton, 2010), sugerimos a inclusão deste item: “*Se for abordar o conteúdo da questão, futuramente, em uma sala de aula com seus alunos, você levaria algo em consideração, tendo em vista a resolução que corrigiu? Explique*”.

Na Figura 4, apresentamos uma síntese do que propomos em relação ao roteiro da Figura 1, com os complementos a cinco itens já existentes, e os dois itens que aventamos incluir.

Figura 4 – Proposta de roteiro para uma escrita reflexiva associada à análise da produção escrita em matemática

Item	Sugestões
------	-----------

1	Qual o conteúdo abordado na questão? <i>Explique o que o levou a considerar que a questão aborda esse conteúdo.</i>
2	Ao seu ver, para qual nível de ensino a questão poderia ser aplicada? <i>O que subsidiou sua opinião? Justifique.</i>
3	Apresentou dificuldades para “resolver” e “corrigir” a questão? Se sim, qual(is), e, em sua opinião, por que você teve essas dificuldades?
4	Quais critérios você considerou para a correção? <i>O que motivou você a elencar esses critérios? Justifique.</i>
5	Esclareça o que foi levado em consideração para classificar como correta ou incorreta a resolução do aluno.
6	Atribua uma nota para a resolução da questão. <i>O que você considerou para atribuir essa nota?</i>
7	<i>Após corrigir a resolução da questão a partir dos critérios que você considerou, você modificaria algum, caso fosse corrigi-la novamente? Se sim, qual(is)? Justifique.</i>
8	<i>Se for abordar o conteúdo da questão, futuramente, em uma sala de aula com seus alunos, você levaria algo em consideração, tendo em vista a resolução que corrigiu? Explique.</i>

Fonte: Elaborada pelos autores, com adaptações realizadas a partir de Silva e Dalto (2016).

Enfim, destacamos que a análise da produção escrita em Matemática pode ser associada a um roteiro como o sugerido, em que, após a resolução de questões de Matemática, análise e correção de produções de alunos referentes a essas questões, seja possível que licenciandos desenvolvam uma escrita reflexiva a esse respeito.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse artigo teórico, nosso objetivo foi apresentar uma proposta de roteiro, associado à análise da produção escrita em Matemática, que incentive uma escrita reflexiva por parte de futuros professores.

Não tivemos a intenção de prescrevermos um modelo de roteiro que deve ser utilizado ao propor ações relativas à análise da produção escrita, mas consideramos que o sugerido, ao ter potencial para desencadear uma escrita reflexiva, pode contribuir com o desenvolvimento profissional de futuros professores.

Nesse viés, cabe destacar, também, que esperamos que este trabalho colabore para salientar que roteiros que orientam registros escritos decorrentes de ações formativas possuem um caráter dinâmico, ou seja, é possível realizar, mediante uma análise a partir de referenciais teóricos, adaptações, complementos e inclusões que contribuam para as finalidades pretendidas. Em nosso artigo, isso foi realizado tendo em vista uma escrita reflexiva decorrente da análise da produção escrita.

Pesquisas futuras podem utilizar o roteiro proposto, com a intenção de investigar se as sugestões realizadas contribuíram para a manifestação de uma escrita reflexiva, e, além disso, é possível que escritas reflexivas provenientes desse roteiro sejam investigadas com foco em aspectos específicos, como os conhecimentos profissionais de professores de Matemática.

REFERÊNCIAS

- BONATO, G. V.; TEIXEIRA, B. R. Conhecimentos evidenciados na Escrita Reflexiva de Futuros Professores de Matemática a Respeito de um Planejamento de Aula. **Educação Matemática em Revista** - RS, v. 1, n. 22, p. 97-108, jun. 2021. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/EMR-RS/article/view/2464>. Acesso em: 02 set. 2024.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP no 2/2019, de 20 de dezembro de 2019. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, p. 46-49, 15 abr. 2020. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>. Acesso em: 15 dez. 2022.
- BURTON, J. Reflective Writing – Getting to The Heart of Teaching and Learning. In: BURTON, J; QUIRKE, P.; REICHMANN, C. L.; PEYTON, J. K. **Reflective Writing: A Way to Lifelong Teacher Learning**. Estados Unidos da América: TESL-EJ Publications, 2009. p. 1-11.
- FIORAVANTE, A. P. G. **Escrita reflexiva na formação inicial de professores: vivências no curso de pedagogia da FURG**. 2014. 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2014.
- HAMPTON, M. **Reflective writing: a basic introduction**. Portsmouth: Department of Curriculum and Quality Enhancement, 2010.
- HATTON, N.; SMITH, D. Reflection in teacher education: towards definition and implementation. **Teaching & Teacher Education**, v. 11, n. 1, p. 33-49, jan. 1995. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0742-051X\(94\)00012-U](https://doi.org/10.1016/0742-051X(94)00012-U). Acesso em: 02 set. 2024.
- LEE, I. Fostering Preservice Reflection through Response Journals. **Teacher Education Quarterly**, v. 35, n. 1, p. 117-139, 2008. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ810661.pdf>. Acesso em: 02 set. 2024.
- LEITE, E. A. P.; PASSOS, C. L. B. Considerações sobre lacunas decorrentes da formação oportunizada no curso de Licenciatura em Matemática no Brasil. **Revista de Educação Pública**, v. 29, p. 1-23, jan./dez., 2020. DOI: 10.29286/rep.v29ijan/dez.8023. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/8023>. Acesso em: 2 set. 2024.
- OLIVEIRA, G. S.; TEIXEIRA, B. R. Potencialidades para a escrita reflexiva de futuros professores de matemática em um roteiro de elaboração de Relatório de Estágio de Observação. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, Campo Mourão, v. 10, n. 21, p. 235–258, 2021. DOI: 10.33871/22385800.2021.10.21.235-258. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/6269>. Acesso em: 2 set. 2024.

- OLIVEIRA, G. S.; TEIXEIRA, B. R. Conhecimento especializado do professor de matemática manifestado em relatórios de estágio de observação. **Em Teia | Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, v. 13, n. 1, p. 1–24, 2022. DOI: 10.51359/2177-9309.2022.248843. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/emteia/article/view/248843>. Acesso em: 2 set. 2024.
- RIVERA, R. The reflective writing continuum: Re-conceptualizing Hatton & Smith’s types of reflective writing. **International Journal of Research Studies in Education**, v. 6, n. 2, p. 49-67, apr. 2017. DOI: 10.5861/ijrse.2016.1559. Disponível em: https://consortiacademia.org/wp-content/uploads/IJRSE/IJRSE_v6i2/1559_final.pdf. Acesso em: 02 set. 2024.
- RODRIGUES, A. L.; TEIXEIRA, B. R. Conhecimento especializado do professor de Matemática revelado na escrita reflexiva de futuros professores decorrente de simulações de aulas. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 1–26, 2021. DOI: 10.26843/rencima.v12n3a02. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/rencima/article/view/2820>. Acesso em: 2 set. 2024.
- SANTOS, A. H.; SANTOS, E. R. Conhecimentos matemáticos para o ensino evidenciados em escritas reflexivas de futuros professores de Matemática. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. 1-12, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.31589. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/31589>. Acesso em: 2 set. 2024.
- SANTOS, E. R.; BURIASCO, R. L. C. A análise da produção escrita em matemática como estratégia de avaliação: aspectos de uma caracterização a partir dos trabalhos do GEPEMA. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 9, n. 2, p. 233-247, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5007/1982-5153.2016v9n2p233>. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2016v9n2p233/32844>. Acesso em: 02 set. 2024.
- SANTOS, E. R.; TEIXEIRA, B. R. Avaliação da aprendizagem no contexto da formação inicial de professores que ensinam Matemática. **Research, Society and Development**, v. 7, n. 3, p. 1-17, 2018. DOI: 10.17648/rsd-v7i3.279. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/279>. Acesso em: 2 set. 2024.
- SILVA, D. Q.; DALTO, J. O. Análise da produção escrita: uma ferramenta de avaliação para as aulas de Matemática. *In: XII Encontro Nacional de Educação Matemática. Anais [...]*. São Paulo: XII ENEM, 2016. P. 1-7. Disponível em: https://www.sbemrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/4730_2450_ID.pdf. Acesso em: 02 set. 2024.
- TEIXEIRA, B. R.; VITALINO, G. S. O.; SANTOS, E. R. Conhecimento matemático para o ensino em escritas reflexivas de futuros professores no contexto de uma ação formativa envolvendo a análise da produção escrita como estratégia de avaliação. **PARADIGMA**, Maracay, v. 44, n. 5, p. 494–515, 2023. DOI: 10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2023.p494-515.id1485. Disponível em: <https://revistaparadigma.com.br/index.php/paradigma/article/view/1485>. Acesso em: 2 set.

2024.

VITALINO, G. S. O.; TEIXEIRA, B. R.; SANTOS, E. R. Escrita reflexiva na formação inicial de professores de Matemática: um inventário em dissertações e teses brasileiras.

Research, Society and Development, v. 10, n. 12, p. 1-11, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i12.20737. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/20737>. Acesso em: 2 set. 2024.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.